

РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE DEVELOPMENT OF A CHILD WITH HEARING IMPAIRMENT IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION

ПЛЕСНИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА,

*Аспирант,
РГПУ им. А.И. Герцена.*

PLESNINA ALINA SERGEEVNA,

*Graduate student,
Herzen State Pedagogical University of Russia.*

Данная статья посвящена рассмотрению работы службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и групп раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях. Рассмотрены задачи службы ранней помощи. Сделан вывод о том, что служба ранней помощи направлена на повышение качества взаимодействия ребенка с семьей. Рассмотрена семейно-центрированная модель ранней помощи. Указаны подгрупповые занятия, которые проводит учитель-дефектолог. Даны рекомендации по организации образовательной среды на занятии в условиях дошкольного образовательного учреждения. Введена новая форма взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения.

This article is devoted to the review of the work of the early assistance service for children with disabilities and early age groups in preschool educational institutions. The tasks of the early aid service are considered. It is concluded that the early care service is aimed at improving the quality of the child's interaction with the family. The family-centered model of early care is considered. The subgroup classes conducted by the teacher-defectologist are indicated. Recommendations on the organization of the educational environment in the classroom in a preschool educational institution are given. A new form of interaction between a family and a preschool educational institution has been introduced.

Ключевые слова: *семья, нарушение слуха, ранний возраст, занятия, взаимодействие, служба ранней помощи, семейно-центрированная модель.*

Key words: *family, hearing impaired, early age, lessons, interaction, early age service, family-centered model.*

В конце 50-х гг. XX в. на Всемирном конгрессе глухих было принято решение о необходимости организации ранней комплексной помощи детям с нарушением слуха [2 с.7]. Впервые в России вопросы воспитания детей раннего возраста с нарушениями слуха подробно рассматриваются в работах Н.А. Рау (1947), Е.Ф. Рау (1955), Б.Д. Корсунской (1958, 1962, 1969) [3 с.119]. Эти труды, в соответствии с политикой государства в области образования, дают ориентир на воспитание детей с полутора лет в специальных учреждениях, где ведущую роль в развитии ребенка выполняет сурдопедагог [3 с.119]. С начала 90-х годов возрос интерес ученых в области образования детей до трех лет.

На сегодняшний день родители могут получать комплексную помощь в различных организациях, однако мы рассмотрим комплексную помощь детям с нарушением слуха в рамках реализации службы ранней помощи на базе государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения и первую младшую группу с нарушением слуха в дошкольном образовательном учреждении.

Службу ранней помощи на базе государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения могут посещать дети, не достигшие возраста трех лет на 1 сентября учебного года. Служба ранней помощи на базе государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения относится к структурному подразделению и не является дошкольной ступенью образования. Службу ранней помощи могут посещать дети с риском возникновения нарушений в развитии и / или диагностированным нарушением развития, с особыми образовательными потребностями и / или ограниченными возможностями здоровья [1 с.5].

Служба ранней помощи осуществляет образовательную деятельность, направленную на решение следующих задач:

- междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка (познавательная, социально-коммуникативная, двигательная, коммуникативная и речевая, самообслуживание);
- выявление основных потребностей ребенка и семьи;
- оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку;
- осуществление социально-психологического и консультативного сопровождения родителей;
- обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте;
- содействие развитию инклюзивного дошкольного образования;
- профилактика социального сиротства [1 с.7].

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что служба ранней помощи направлена на повышение качества взаимодействия ребенка с семьей. Главной задачей ранней помощи является преодоление основных потребностей семьи и ребенка. Так как родители и окружение ребенка могут сталкиваться с трудностями в повседневной жизни, такими как игры, одевание, просить жестом игрушку и многое другое, поэтому первостепенной задачей ранней помощи будет преодоление трудностей в условиях нахождения ребенка в естественных жизненных ситуациях и обучение родителей правильному взаимодействию. Залогом успешного развития ребенка является слаженная команда специалистов и его семьи.

Выявление основных потребностей ребенка и семьи осуществляется на этапе диагностирования. Также на данном этапе специалисты проверяют уровень развития ребенка относительно развития нормотипичного ребенка. Далее службой ранней помощи осуществляется разработка индивидуальной программы для ребенка с нарушением слуха, консультирование родителей по вопросам индивидуальных особенностей ребенка, по проведению занятий с ребенком дома. Ранняя помощь основывается на тесном взаимодействии специалистов с семьей, поэтому главным принципом в работе является семейно-центрированная деятельность.

Семейно-центрированный подход в службе ранней помощи является основным и заключается в том, что специалисты помогают родителям взаимодействовать с детьми, а родители в свою очередь помогают своим детям. То есть, родитель является активным участником в реализации индивидуальной образовательной программы для своего ребенка не только дома, но и на занятиях в службе ранней помощи. Специалисты и родители помогают ребенку с нарушением слуха развивать навыки, необходимые в повседневной жизни.

Компенсирующий детский сад могут посещать дети на основании заключения. В отличие от службы ранней помощи дети не могут посещать группу с риском возникновения нарушения в развитии или с различными ограниченными возможностями здоровья. Группы формируются на основании образовательных программ. Первую младшую группу для детей с нарушением слуха могут посещать дети с полутора лет до трех лет. Данную группу дети посещают на основании заключения ЦППМК. В отличие от службы ранней помощи данная группа относится к ступени дошкольного образования.

Специалист проводит диагностику три раза в год. Учитель-дефектолог проводит подгрупповые занятия:

- развитие речи;
- формирование элементарных математических представлений;
- развитие слухового восприятия

В течение дня специалист проводит с детьми индивидуальные занятия. Также учитель-дефектолог проводит консультации родителей, открытые занятия, беседы и т.д. В дошкольном образовательном учреждении проводятся собрания, праздники, досуги, мастер-классы, беседы с различными специалистами с участием родителей. Однако, мы можем наблюдать, что, в отличие от службы ранней помощи, родителям отведена второстепенная роль. При изучении работы службы ранней помощи и работы в группах раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении можно сделать вывод о том, что работа детского сада характеризуется как раннее обучение.

В данном исследовании мы решили ввести семейно-центрированную модель ранней помощи детям с нарушением слуха в работу дошкольного образовательного учреждения. Для этого нами были предложены новые формы взаимодействия между родителями и образовательным учреждением в рамках реализации дошкольного образования.

Прежде всего, нами были разработаны некоторые рекомендации по оформлению кабинетов специалистов в образовательной организации для эффективного развития ребенка во время занятий:

- в кабинете не должно быть ничего лишнего, а именно в доступе у ребенка должен быть только тот материал, который подготовил специалист для занятия;
- весь материал должен быть расположен на уровне глаз ребенка;
- материал должен соответствовать уровню развития ребенка;
- вся мебель в кабинете должна быть детской;
- в кабинете необходимо мягкое покрытие, так как образовательная деятельность в раннем возрасте происходит на полу;
- в кабинете присутствует специалист, ребенок и родитель;
- родитель является активным участником на занятии.
- после проведенного занятия родитель закрепляет полученные знания ребенком дома.

К рекомендациям специалистов мы предложили провести индивидуальные беседы с родителями и выяснить испытывают ли они трудности в условиях нахождения ребенка в естественных жизненных ситуациях. Выяснилось, что некоторые родители испытывают данные трудности. На основании полученных данных были разработаны для каждого ребенка планы работы. Далее специалистами были разработаны индивидуальные занятия совместно с родителями и детьми. По итогам проведения совместных индивидуальных занятий было отмечено, что родители выполняли второстепенную роль во взаимодействии со своим ребенком на занятиях.

На основании полученных данных нами были разработаны рекомендации специалистам по проведению совместных занятий с родителями. После изучения специалистами рекомендаций по проведению совместных занятий с родителями, законные представители ре-

бенка были приглашены на повторные занятия. Перед тем как проводить индивидуальные занятия все родители были проинформированы о том, как будут проводиться занятия, в какой форме, какие цели и задачи поставлены на данном занятии.

Таким образом, мы включили неформальную форму взаимодействия с родителями детей с нарушением слуха для дошкольного образования. На протяжении полугода один раз в неделю проводились совместные занятия с родителями. На занятиях большое внимание обращалось на вовлеченность родителей в совместную деятельность с ребенком. На протяжении всех занятий нами было отмечено, что у детей повысилась активность на занятиях. Также родители на протяжении данного времени присылали каждый день видеоотчёты о взаимодействии с ребенком дома. На протяжении данного времени специалисты знакомили всех родителей с возрастными нормами развития ребенка, акцентировали внимание на способы взаимодействия с воспитанниками дошкольного образовательного учреждения. На основании промежуточного тестирования дети значительно повысили уровень своего развития.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная форма взаимодействия эффективно влияет на развитие детей. Повышает уровень осведомленности родителей о взаимодействии с ребенком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зигле Л.А., Микшина Е.П. Методические рекомендации «организация и деятельность службы ранней помощи в региональной системе дошкольного образования». М.: ООО Цент педагогического образования, 2015. 112 с.
2. Королёва И.В. Коррекционная помощь детям раннего возраста с нарушением слуха: Слухопротезирование и развивающие занятия. 2-е изд., испр. И доп. Санкт-Петербург: КАРО, 2021. 184 с.
3. Кузнецова И.А., Микшина Е.П., Мухамедрахимов Р.Ш., Пальмов О.И. Проблемы абилитации детей раннего возраста с нарушением слуха // Инновационные подходы к обучению и воспитанию детей с нарушенным слухом. СПб. Изд-во Образование 1997. С. 118-126.

© Плеснина А.С., 2022.